

**PERSONAJUL-REFLECTOR ȘI CONDIȚIA UMANĂ: ÎNTRE „FECIOARELE
DESPLETITE” DE HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU
ȘI „ANNA KARENINA” DE LEV TOLSTOI**
*The Reflector Character and the Human Condition:
A Comparative Study of Hortensia Papadat-Bengescu's The Disheveled Maidens and
Leo Tolstoy's Anna Karenina*

CZU: 821.09(4)

DOI: 10.5281/zenodo.19467181

Aura COMORAȘU

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3589-2534>

Profesor gradul didactic I

Școala Gimnazială „Explorator Teodor Gheorghe Negoită”, Sascut, Bacău, România

E-mail: auracomorasu@gmail.com

Summary. This article investigates the status and function of the reflector-character in three distinct European literary contexts: the Russian realist novel (*Anna Karenina* by Lev Tolstoy), the Romanian modernist novel (*Fecioarele despletite* by Hortensia Papadat-Bengescu), and Scandinavian drama (Henrik Ibsen). The study is grounded in the theoretical framework provided by Henry James and Nicolae Manolescu regarding the reflector's role in shaping narrative perspective.

The comparative analysis examines the relationship between the reflector and the narrative instance, its cognitive and psychological functions, as well as the aesthetic consequences for the architecture of the text. Findings indicate that in Tolstoy's prose, the reflector remains subordinate to the omniscient narrator, contributing to perspectival diversity but lacking full autonomy. By contrast, in Papadat-Bengescu's novel, Mini becomes a pure reflector, a substitute for the narrator, through whom the entire fictional reality is subjectively and fragmentarily filtered. In Ibsen's drama, the reflector assumes a specifically theatrical function: it not only observes but also catalyzes dramatic tensions, exposing inner contradictions and social conflicts.

Key words: reflector-character, narrative perspective, subjectivity, consciousness, narrative autonomy.

De-a lungul vremii, dezvoltarea romanului nu a însemnat doar apariția unor noi tehnici narative, ci s-a lucrat, totodată, la o imagine modernă a personajului literar. În romanele secolului XX, întâlnim adesea un nou tip de personaj, al cărui rol este de a înregistra ca o cameră video tot ce se întâmplă în jurul lui. Acesta este *personajul-reflector*, ale cărui zone de conștiință ne propunem să le sondăm spre a-i descoperi adevărata structură intimă și relația pe care o are cu protagoniștii sau cu naratorul. Cel care l-a denumit astfel a fost englezul de origine americană, Henry James, manifestând o acută preocupare pentru structura și modul de existență a acestuia în roman.

Odată cu evoluția romanului de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, se modifică și statutul personajului-reflector, căpătând din ce în ce mai multă libertate în gândire și în mișcări, ceea ce face ca rolul reflectorului de până atunci în operă să fie vizibil diminuat.

Dintre criticii români care s-au ocupat în mod deosebit de structura și existența acestuia în ficțiunea romanească îl amintim pe Nicolae Manolescu, în ale cărui eseuri se trasează câteva din caracteristicile acestuia. În accepția sa, misiunea acestui personaj este de „a interioriza” acțiunea „de capacitatea lui de a simți și de a înțelege depinde gradul informării cititorului într-un roman în care autorul se pronunță rareori direct, în numele său propriu, preferând să recurgă la unul ori la mai multe personaje ca la niște purtători de cuvânt”¹.

În romanele în care actelele și gândurile personajelor, receptivitatea și propriile lor cuvinte ne sunt expuse de o voce atotștiutoare, în care personajele sunt poziționate „într-o obiectivitate asemănătoare cu cea a naturii”², reflectorii sunt rar întâlniți, iar punctul lor de vedere e sprijinit, corectat, ordonat de un narator omniscient.

În romanele lui Tolstoi, semnalăm existența unui astfel de reflector a cărui modalitate de a judeca și de a recepta lumea din jur se află sub influența totală a naratorului omniscient. În schimb, în romanele moderne personajul-reflector și-a modificat statutul, nemailăsându-se manevrat de mașinăriile pe care le efectua naratorul omniscient asupra sa. De pildă, în romanul Hortensiei Papadat-Bengescu, personajul-reflector reprezintă purtătorul de cuvânt al romancierei, oferindu-i acestuia deplina libertate de a acționa și de a judeca lumea din jur, ajungând să aibă propria individualitate. Or, la Tolstoi reflectorul nu se bucură de toate aceste drepturi, căci rolul lui nu e doar de a observa, ci, totodată e preocupat de propria existență.

În romanele scriitorului rus, reflectorul nu este înzestrat doar cu funcția de a percepe tot ce se întâmplă în jurul lui, ci, pe lângă reflectarea câtorva imagini ale protagoniștilor, își rezervă timp pentru a se trăi pe sine. Așadar, comparând personajul-reflector din scrierile lui Lev Tolstoi cu independența de care beneficiază reflectorul Hortensiei Papadat-Bengescu, ajungem să observăm funcția minimală a personajului-reflector în romanele lui Tolstoi.

S-a observat că de multe ori, personajul-reflector, în raport cu protagoniștii este situat într-un plan secund. Văzându-se ținut deoparte de motivațiile acțiunii, personajul-reflector din romanul Hortensiei Papadat-Bengescu simte nevoia de a se interesa de sensibilitatea, gândurile, modul de comportare al personajelor. Or, la Tolstoi marginalizarea personajului-reflector e de neconceput, deoarece perspectiva acestuia este de cele mai multe ori centrală. E suficient să ne gândim la Kitty, Vronski, Karenin, o parte din reflectorii din romanul *Anna Karenina* pentru a vedea că situarea lor se află în prim-planul narațiunii. Identificarea acestora este mult îngreunată din cauza modului de existență asemănător cu cel al protagoniștilor. Astfel, în romanele lui Tolstoi, personajul-reflector nu are un statut bine definit, ca în cazul reflectorului Mini din romanul *Fecioarele despletite*³, ci rolul său este acela de a înfățișa o altă perspectivă asupra stării exterioare și interioare a eroinei.

La Hortensia Papadat-Bengescu, cititorul știe despre protagonist doar ceea ce oglindește conștiința reflectorului care, joacă rolul de intermediar. În timp ce la Tolstoi percepțiile reflectorului sunt completate de impresiile și de viziunea naratorului atotștiutor. Astfel, întâia imagine a Annei este redată prin intermediul lui Vronski. Primele informații cu privire la aspectul fizic al Kareninei le primim grație observațiilor făcute de ochiul atent al tânărului conte Vronski, însă vom sesiza că unghiul de vedere al reflectorului este susținut de intervenția naratorului: „Ea întoarse capul în clipa când el o privi. Ochii cenușii, pe care ge-

¹ Nicolae Manolescu, *Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc*, București: Editura 100+1 GRAMAR, 2003, p. 311.

² *Ibidem*, p. 308.

³ Hortensia Papadat-Bengescu, *Fecioarele despletite*, București: Editura Cartea Românească, 2019.

nele grele îi făceau să pară de culoare închisă, aruncară o privire prietenească și binevoitoare, ca și când l-ar fi recunoscut, apoi păru a căuta pe cineva în mulțime”⁴. Iată o primă imagine a Annei Karenina, care va fi completată de remarcile reflectorului Kitty, prin intermediul căreia o descoperim pe eroina lui Tolstoi. În scena balului, Kitty observă, dar, totodată, este pusă sub observație de către narator: „Kitty avu impresia că observă la ea simptomele unei surescitări, pe care o cunoștea din experiență, aceea a succesului. Anna îi păru amețită”⁵.

În comparație cu Kitty, eroina lui Tolstoi, Mini din romanul Hortensiei Papadat-Bengescu își joacă în mod diferit rolul de personaj-reflector. Dacă despre reflectorul Mini din *Fecioare despletite* s-a spus că reprezintă un alter-ego al romancierei, afirmație dezmințită de Nicolae Manolescu, în schimb, lui Kitty nu i se atribuie un astfel de statut, nefiind decât un simplu observator al cărui rol în roman e de a completa punctul de vedere al naratorului spre a contura o imagine clară și complexă a Annei Karenina. Astfel, aspectul fizic și structura morală a eroinei nu sunt înfățișate doar de un narator explicit, ci acestea sunt prelucrate și de sensibilitatea personajului-reflector întruchipat de Kitty, Vronski, Karenin.

Această repercutare a imaginii protagonistului prin conștiința reflectorului poate fi de multe ori atinsă de subiectivism. Prin ochii lui Mini o vedem pe buna Lina dându-și silința să o calmeze pe agitata Leonora. Conștiința reflectorului Mini e, cum s-a mai spus, un mediator ceea ce ne îndeamnă să credem că există un mare efect de subiectivizare a faptelor. Deși nu e destul de importantă, Mini devine conștiința care răsfrânge comportările și cuvintele celorlalte personaje, astfel, toate informațiile despre protagoniștii romanului ne ajung prin intermediul acesteia. Cititorul știe doar ceea ce vede Mini. Astfel, figura doctoriței Lina este cea pe care Mini și-o realizează în gând în timp ce o privea neputând ști cum arată cu adevărat Lina, pe când la portretul Annei Karenina a contribuit o multitudine de unghiuri de vedere, ilustrând o imagine plurivalentă asupra eroinei tolstoiene. Spre deosebire de romancierul rus, Hortensia Papadat-Bengescu nu oferă niciun ajutor obiectiv pentru a înlesni înțelegerea acestor reflecții făcute de Mini.

În această manieră narativă constă noutatea adusă de Hortensia Papadat-Bengescu, deoarece rolul reflectorului în romanul scriitoarei române nu e de a exprima pe autoare, ci de a o înlocui.

Nicolae Manolescu sublinia că „Mini nu e o deghizare romanească a d-nei Bengescu, ci un personaj autonom în carne și oase, cu un fel propriu de a gândi și de a simți”⁶. Naratorul din *Fecioare despletite* abandonează perspectiva omniscientă, alegând un personaj căruia îi atribuie unghiul său de vedere. Mini este întruchiparea acestui personaj la care Hortensia Papadat-Bengescu va renunța în romanele ulterioare.

Revenind la poziția marginală pe care o ocupă reflectorul în acțiunea romanului *Fecioare despletite*, această poziție are menirea de a reflecta suspansul psihologic al protagoniștilor. Nu trebuie înțeleasă greșit această maginalizare, deoarece ea este doar „de natură strategică, și nu socială, căci Mini face parte din aceeași lume cu Leonora sau Nory”⁷. Prin rolul ei de reflector în roman, Mini se bucură de „monopolul unei sensibilități acute și al unei inteligențe introspective”⁸ pe care criticul român nu o contestă la celelalte personaje.

După o analiză atentă, cercetătorul român ajunge la concluzia că sensibilitatea reflectorului este dublată de o inteligență introspectivă. Mini dispune de o senzorialitate aparte de

⁴ Lev Tolstoi, *Anna Karenina*, Partea întâi, cap. XVIII, București: Editura GRAMAR, 2004, p. 49.

⁵ *Ibidem*, p. 63.

⁶ Nicolae Manolescu, *Arca lui Noe ...*, *Op. cit.*, p. 313.

⁷ *Idem*.

⁸ *Idem*.

care e conștientă. Analiza psihologică a personajelor din romanul de observație realistă este diferită de cea la care recurge romanciera în opera ei. Dacă în romanul lui Tolstoi, analiza psihologică are menirea doar de a explica conținutul unui comportament, în romanul Hortensiei Papadat-Bengescu această concepție se modifică. Astfel, inserarea reflectorului în ficțiunea romanească prezintă o mare importanță, căci oferă romanului o realitate corporală independentă și adesea paradoxală.

În comparație cu personajele lui Tolstoi, unde psihologia face parte din structura ființei sociale, personajele Hortensiei Papadat-Bengescu par a fi „un fel de fantome încarnate ale subiectivității”⁹. Astfel, personajul-reflector din romanul tolstoian are ca obiect de studiu sufletul epic, cum îl numește criticul român; acesta, fiind produs de valori exterioare și evidențiindu-se printr-o anumită unitate și constanță. În timp ce în *Fecioare despletite*, atenția reflectorului este susținută de mișcarea rațiunilor interne și particulare.

Marea deosebire dintre reflectorul tolstoian și cel din romanul Hortensiei Papadat-Bengescu o reprezintă reflectorul însuși (Mini), un reflector pur cu o sensibilitate aparte, care trăiește, dar nu se trăiește: „Sufletul acestui reflector e o scenă de teatru pe care actori străini își joacă rolurile”¹⁰, afirmă Nicolae Manolescu.

Analiza comparativă a personajului-reflector în romanele *Fecioarele despletite* și *Anna Karenina* evidențiază două modalități distincte de construire a perspectivei narative. La Hortensia Papadat-Bengescu, reflectorul Mini funcționează ca un filtru unic, subiectiv, prin care cititorul are acces la realitatea ficțională. Lipsa intervenției naratorului atotștiutor transformă vocea acestui personaj într-un substitut al instanței auctoriale, ceea ce accentuează relativitatea și parțialitatea viziunii.

În schimb, la Tolstoi, rolul lui Kitty (alături de Vronski și Karenin) nu depășește condiția de observator secundar, fiind mereu completat și corectat de naratorul omniscient, care asigură complexitatea și obiectivitatea imaginii Annei Karenina. Astfel, în timp ce proza rusă cultivă pluriperspectivismul prin echilibrul dintre reflector și vocea naratorului, romanul românesc modernist aduce noutatea radicală a substituirii naratorului de către personajul-reflector, ceea ce marchează o evoluție importantă în arhitectura romanului european.

După o analiză detaliată asupra personajului-reflector se ivește o întrebare – putem spune că personajul-reflector din aceste romane trăiește o dramă? Dacă reflectăm atent, observăm că personajul reflector din romanul Hortensiei Papadat-Bengescu și cel al lui Tolstoi trăiește o dramă care se răsfrânge din neputința de a se elibera de sub puterea naratorului, însă reala tragedie pe care o cunoaște acest personaj constă în faptul că el așteaptă de la celălalt adevărul său, or neprimind acest adevăr, ajunge să termine prin a uita umanul din el.

În cadrul unei opere, viața unui personaj este de cele mai multe ori atât de intens redată, încât cititorul ajunge să creadă că ființa romanească capătă o existență autonomă. Evocarea unei vieți interioare a reprezentat în romanul din secolul XX o tehnică cunoscută iluziei persoanei. Explicarea gândurilor, sentimentelor, pasiunilor, angoaselor sau a dorințelor unui personaj dă o impresie de bogăție psihică. Toate acestea au fost surprinse de monologul interior pe care Tolstoi l-a ilustrat intens în romanul *Anna Karenina* și mai puțin în *Război și Pace*¹¹ și *Învierea*¹².

⁹ *Ibidem*, p. 316.

¹⁰ Nicolae Manolescu, *Arca lui Noe ...*, *Op. cit.*, p. 317.

¹¹ Lev N. Tolstoi, *Război și Pace*, vol. I, Partea întâi, cap. XXII, București: Editura „Univers”, 1985.

¹² Lev N. Tolstoi, *Învierea*, București: Editura „Alcris”, 1992.

Personajul-reflector din romanul lui Tolstoi nu are acces la fluxurile obscene ale conștiinței protagoniștilor, ci rolul acesta îi revine naratorului care pătrunde în interioritatea sentimentelor bine definite, în care intensitatea este semnul recunoscut de tradiție, al unei vieți psihologice bogate și autentice. Astfel, Karenin nu avea de unde să știe ce gândește și ce simte soția sa în timpul cursei de cai, dar intuiește ceea ce se petrece în sufletul ei datorită jocului de oglinzi complex, ce sugerează tensiunea existentă între suprafața (chipul ei) și profunzimea structurii sale sufletești. Iată fragmenul: „dar, în momentul acela, călăreții porniră. Convorbirile încetară. Alexis Alexandrovici tăcu de asemeni și toți, în picioare, priviră în direcția râului. Alexis Alexandrovici nu se interesa de curse, de aceea nu se uita la călăreți, ci își plimba privirile obosite asupra spectatorilor. Ochii-i se opriră la Anna. Chipul ei era palid, sever. De bună seamă că nu vedea nimic și pe nimeni, cu excepția unuia singur. Mâna-i strânsă, nervoasă, evantaiul; nu respira. O privi și-și întoarse repede ochii asupra altor chipuri. <Da, uite încă o doamnă, și uite altele care nu sunt foarte emoționate. E foarte natural>, își spuse Alexandrovici. Nu voia s-o privească, dar fără voie era atras spre ea. Fixă chipu-i din nou, fără să vrea să citească ceea ce era așa de limpede întipărit pe el, și descoperea totuși, cu groază, ceea ce nu voia să știe. Prima cădere a lui Kuzolev în rău zguduise publicul, dar Alexis Alexandrovici văzu lămurit pe chipul palid, triumfător, al Annei că cel pe care-l privea nu a căzut. Când, după ce Mahotin și Vronski săriră bariera cea mare, alt ofițer căzu în cap și muri pe loc și când un fior de groază trecu prin public, Alexis Alexandrovici observa că Anna nici nu lua în seamă întâmplarea și că abia înțelegea cele ce spuneau în juru-i. O privea tot mai des, își fixa cu încăpățănare asupra ei privirea. Absorbită de Vronski, Anna simțea privirea piezișă, rece, a bărbatului ațintită asupra sa¹³.

E evident că fragmentul de mai sus pune în valoare rolul de reflector al lui Karenin. Datorită lui, cititorul este informat cu privire la reacțiile și atitudinile pe care le ia Anna în fața acestui groaznic spectacol. După cum s-a observat ca și în cazul lui Kitty, unghiul de percepție a lui Karenin este sprijinit de intervenția punctului de vedere omniscient al naratorului. Nu vom mai insista asupra celorlați reflectori (Dolly, Ștefan Arkadievič Oblonski) ai romanului, ci doar vom ilustra fragmentul în care Levin rămâne consternat la frumusețea și grația Annei: „Levin observă stăpânirea de sine plăcută a unei femei din lumea bună, totdeauna plină de naturalețe. (...) <Da, da. Iată femeia!> gândi Levin, uitând de sine și privind îndelung figura ei frumoasă, nemișcată, care își schimbase cu o clipă înainte expresia”¹⁴.

Despre existența reflectorilor și modul de manifestare al acestora în celelate romane, *Război și Pace* și *Învierea*, se poate spune că reflectarea oferită de personajul-reflector este corijată ca și până acum de acțiunea naratorului. Până în prezent discuția de față s-a purtat în cadrul personajelor-reflector din ficțiunea romanească. Or, asta nu înseamnă că manifestarea acestuia nu a avut loc și în dramaturgie. Din contra, îl întâlnim în dramele lui Henrik Ibsen, unde se pare că n-a cunoscut o dezvoltare atât de rapidă și de profundă ca reflectorul din roman.

După depășirea crizei punerii în scenă, teatrul își propune să creeze o nouă imagine personajului a cărei menire e de a concretiza contradicțiile sale ireductibile. Înfățișarea personajului-reflector în teatrul lui Ibsen ne redă o mai bună investigație asupra ființei umane. Prin intermediul privirilor și al replicilor dintre personajele piesei se pune în lumină spațiul prielnic subiectivității eului, supus presiunilor devastatoare care despart complet unitatea acestuia.

În teatrul ibsenian, structura personajului-reflector este înfățișată într-un mod redus, mărginit de o societate nelegiuită, nelăsându-i dramaturgului altă opțiune decât să-și

¹³ Lev Tolstoi, *Anna Karenina* ..., *Op. cit.*, p. 157.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 467-568.

însușească un mod de exprimare piezișă, un punct de vedere deformat, dar a cărui acuitate concentrează în inima protagoniștilor antagonismele lumii cotidiene.

Realitatea eului tragic n-ar deveni palpabilă dacă dramaturgul n-ar folosi în piesele sale personajele-reflector. Astfel, în *Rața sălbatică*¹⁵ descoperirea unei identități imperceptibilă alta decât în realitate se face cu ajutorul unei persoane. În asemenea manieră procedează Gregers cu tatăl său, Werlé, pe care îl supune unei atente analize ce determină împărțirea rolurilor, de o parte observatorul (Gregers), iar de partea cealaltă – cel care este observat (Bătrânul Ekdal). Prin urmare, eul-reflectat nu are de ales decât să se lase modelat de ceea ce se spune despre el.

Grație amintirii fugitive a tânărului Gregers trece ființa-reflectoare prin toate dimensiunile temporale; prisma eului beneficiind de o amintire trecută, de o suferință actuală și de anticipări pozitive și negative. Așadar, în momentul în care Ibsen își mărturisește vădita intenție de a explora zonele obscure ale conștiinței personajelor sale, acestea se tem de a nu avea de-a face iarăși contact cu experiența dureroasă a trecutului. Structura prismatică a fiecărei ființe în parte pune în lumină o temporalitate pe cât de lămuritoare, pe atât de dureroasă.

Odată cu măsura timpului trecut impus spiritului în *Casa de păpuși* apare o întrebare îngrijorătoare – cum un bărbat și o femeie au putut să trăiască atâția ani de viață pentru a se înșela atât de mult asupra identității celuilalt. Scopul acestei piese nu este de a pune în scenă o cronică familială, ci de a ilustra modul existențial și disjuncțiile celor doi indivizi supuși unui destin neclar. Prin urmare, piesele lui Ibsen nu au calitatea de a oferi grile de interpretare, din contra, au rolul de a sugera, ca și romanele lui Tolstoi cu ajutorul unui joc al oglinzilor complexe, dramatismul prin aparență și profunzime.

În piesa *Strigoii*, reflectorii doamnei Alving sunt întruchipați de aparițiile fantomatice care conduc la un discurs mai apropiat de viziunea iluzionistă decât de experiența clinică. Prin intermediul personajelor-reflector, dramaturgul norvegian nu se concentrează asupra cauzelor medicale care opresc mecanismul conștiințelor, ci cercetează regiunile întunecate ale conștiinței. Eficiența iluzionismului scandinav izvorăște din estetica contradictorie născută din răzvrățiri de ordin intim, în care personajul e pe rând resonatorul și ordonatorul propriei vieți. Marele maestru al realismului și-a construit dramele pe o disfuncție psihică, impunându-se o nouă prioritate individului, aceea de a zugrăvi sufletul uman într-un mod diferit de schemele raționale și mecanice.

În universul intim al personajelor lui Henrik Ibsen și nu numai, nu este posibilă disocierea oglinzii de reflectul ei, subiectului de obiect decât după repetate momente de reflecție, când personajul își pune în cumpănă toate trăirile și simțămintele sale de până atunci. Este cazul Norei, a cărei desprindere de ființa-oglină (Helmer) se face în urma examinării propriei sale situații pe care simte că n-o mai poate suporta.

Spre deosebire de eroinele ibseniene, caracterizate prin dorința de a se îndepărta de oglinda lor, protagoniste din romanele lui Tolstoi nu își afirmă această aspirație, din contra se află în conexiune puternică cu acest obiect al reflectării. Multiple scene de acest gen întâlnim în *Război și Pace*, unde cititorul surprinde când pe Natașa Rostova, când pe Maria contemplându-se în oglindă. Iat-o pe prințesa Maria, încetând să citească conținutul scrisorii trimise de draga și iubita ei prietenă, Julie Karaghina, spre a-și verifica în oglindă trăsăturile chipului pe care buna ei prietenă le admira mult: „Ajungând la acest pasaj, prințesa Maria oftă și se uită în oglinda atârnată în peretele din dreapta ei. Oglinda îi reflecta corpul slab, lipsit de farmec și fața ștearsă. Ochii ei veșnic triști, se uitau acum în oglindă, la propria

¹⁵ Henrik Ibsen, *Teatru. În trei volume*, București: Editura pentru Literatură Universală, 1966.

ei făptură, cu o expresie și mai deznădăjduită. < Vrea să mă măgulească>, gândi ea, apoi întoarse capul și continuă să citească¹⁶.

Imaginea reflectată în oglindă nu îi confirmă prințesei Maria privirea aceea blândă, calmă și pătrunzătoare despre care amintea prietena ei, dar imaginea deformată pe care oglinda i-a returnat-o este corectată de explicațiile naratorului: „Julie, însă, nu-și lingusea prietena: ochii prințesei Maria erau într-adevăr mari, adânci și strălucitori (ca și când din ei ar fi țâșnit adeseori vâpăi de lumină caldă) erau atât de frumoși, încât adesea, în ciuda urâteniei chipului ei în ansamblul lui, ochii aceștia făceau o impresie mai puternică decât frumusețea adevărată. Ea însă, nu-și văzuse niciodată expresia aceasta splendidă a ochilor ei, expresie pe care ochii ei nu o aveau decât în clipele în care nu se mai gândea la ea însăși. Ca la oricare alt om, fața ei capătă altă expresie, nefirească, artificială, urâtă, de îndată ce se privea în oglindă¹⁷.

Explicația pe care o dă Lev N. Tolstoi cu privire la modul de percepție al prințesei Maria are menirea de a reda adevăratul portret al eroinei. Dacă nu ar fi existat informațiile oferite de narator, cititorul ar fi rămas cu impresia că prințesa Maria este cu adevărat atât de urâtă precum se vede în oglindă. În comparație cu aceasta, imaginea de sine pe care și-o creează Natașa Rostova este de supraestimare. Astfel, Natașa obișnuia să țină un dialog cu persoana reflectată de oglindă, însă, nu de multe ori oglinda îi oferea un prilej de bucurie, dimpotrivă îi accentua starea de tristețe, făcând-o să simtă mai intens singurătatea de care era cuprinsă: „Când, gata îmbrăcată, ieși în salon ca să-și aștepte tatăl, se uită într-o oglindă și, văzându-se frumoasă, chiar foarte frumoasă, o podidi și mai amarnic tristețea, dar o tristețe dulce și plină de înduioșare¹⁸.

După cum se remarcă, oglinda și imaginea oferită de ea exprimă neantul și returnul de solitudine, provocându-le eroinelor tolstoiene sentimente de adâncă mâhnire, căci imaginea răsfrântă fie le îndeamnă să se creadă urâte și neatractive, fie frumoase și uitate de persoana iubită. Dacă facem referire la eroinele lui Ibsen nu se poate vorbi despre aceeași problemă, căci la ele oglinda nu constituie obiectul în sine, ci, aceasta își ia diferite înfățișări: ființa umană, strigoi și chiar marea. Astfel, întâlnim în *Casa de păpuși*, ființa-oglină, în persoana lui Torvald Hermer, în *Strigoii*, fantomele trecutului, iar în *Femeia mării*, mirajul mării, simbolizând necunoscutul. Poate în asta constă și motivul sinuciderii Heddei Gabler, în faptul că nu a putut accepta imaginea repercutată de o societate mediocră, mărginită.

În urma analizei, s-a constatat că, în plan comparativ, se conturează diferențe majore: la Tolstoi, reflectorul este parțial, subordonat naratorului; la Hortensia Papadat-Bengescu, el este substituit narativ și voce dominantă; iar la Henik Ibsen, reflectorul devine un instrument dramatic al tensiunilor existențiale. Toate aceste ipostaze arată complexitatea funcției reflectorului și modul în care literatura europeană de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX a căutat noi forme de reprezentare a conștiinței și a adevărului ficțional.

Concluzia cercetării este că personajul-reflector, indiferent de statutul său, trăiește o dramă subtilă: aceea a dependenței de un „altul” pentru a-și construi identitatea. Neputința de a accesa un adevăr propriu îl condamnă la a trăi în reflexii și oglinzi, la a fi mereu un martor și rareori un actor principal al propriei sale existențe. În această dramă se află, de fapt, modernitatea personajului-reflector, un construct narativ ce pune în lumină fragilitatea cunoașterii și limitele reprezentării literare.

¹⁶ Lev Tolstoi, *Război și Pace ...*, *Op. cit.*, p. 124.

¹⁷ Lev Tolstoi, *Război și Pace ...*, *Op. cit.*, p. 124.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 368-369.